

缺钙病害

一、意义

研究抗病组（缓解组）与对照组的根、叶片、果实的 Ca^{2+} 转运差异。

二、研究案例

• 青岛农大：钙处理提升梨采后储存品质

通讯作者：青岛农业大学 杨绍兰

所用 NMT 设备：NMT 活体生理检测仪[®]（Physiolyzer[®]）

三种处理在 0 天和 90 天时果皮组织中 Ca^{2+} 吸收的变化都是不同的（图 A, B）。随着贮藏时间的延长，对照果皮组织中的 Ca^{2+} 吸收减少，而在 PE 或无纺布套袋处理的果实果皮组织中观察到的变化趋势相同。此外，PE 套袋处理诱导了较强而稳定的 Ca^{2+} 吸收，在采收后 0d 和 90d 时分别测得 $5.48 \text{ mmol}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{s}^{-1}$ 和 $1.44 \text{ mmol}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{s}^{-1}$ 的速率。PE 套袋的果实果皮组织中 Ca^{2+} 吸收显著高于未套袋（对照）和无纺布套袋的果实果皮组织（图 D）

扫码查看本文详细报道

本实验对应标书参考